

European Chemical Society

—Working Party on Mechanochemistry—

This content is an initiative of the European Chemical Society Professional Network (PN) on Mechanochemistry. The content is a translation in Macedonian of the original article (open letter) by:

Sáenz de la Torre JJ, Flamarique L, Gomollon-Bel F and COLACINO E. “Mechanochemistry in Europe: where we come from and where we are now” [version 1; peer review: 3, approved] *Open Research Europe* **2025**, 5:73.

<https://doi.org/10.12688/openreseurope.19848.1>

The translation in **Macedonian** was curated by **Aleksandar Cvetkovski**, member delegate representing the **Society of Chemists and Technologists of Macedonia** - Сојуз на хемичарите и технолозите на Македонија (СХТМ) within the PN on Mechanochemistry.

Механохемија во Европа: Од каде доаѓаме и каде сме сега

Цветковски Аелксандар,¹ Саенз де ла Торе Јоан,² Фламариќ Лејр,² Гомолон-Бел Фернандо² и Колацин Евелина^{3,*}

¹ Факултет за медицински науки, Гоце Делчев универзитет, во Штип, 2000, Р.С. Македонија

² Agata Communications, Santander, Spain

³ ICGM, Univ. Montpellier, CNRS, ENSCM, Montpellier, France

Автор за кореспонденција: Фернандо Гомолон-Бел (hello@agata.agency), Евелина Колацио (evelina.colacino@umontpellier.fr)

Author roles: Aleksandar Cvetkovski: Translation in Macedonian Editing; Sáenz de la Torre JJ: Data Curation, Methodology, Resources, Validation, Visualization, Writing – Original Draft Preparation, Writing – Review & Editing; Flamarique L: Resources, Visualization, Writing – Review & Editing; Gomollon-Bel F: Data Curation, Methodology, Resources, Visualization, Writing – Original Draft Preparation, Writing – Review & Editing; Colacino E: Conceptualization, Data Curation, Funding Acquisition, Investigation, Methodology, Project Administration, Resources, Supervision, Validation, Visualization, Writing – Original Draft Preparation, Writing – Review & Editing

Competing interests: No competing interests were disclosed.

Grant information: This project has received funding from the European Union’s Framework Programme for Research & Innovation as part of the COST Action CA18112, Mechanochemistry for Sustainable Industry, as supported by the COST Association (European Cooperation in Science and Technology). This project has received funding from

the European Union's Horizon Europe research and innovation programme (European Health and Digital Executive Agency) under grant agreement No 101057286 (Innovative Mechanochemical Processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical ingredients [IMPACTIVE]). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Health and Digital Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

The funders had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript.

Copyright: © 2025 Sáenz de la Torre JJ et al. This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

СИЖЕ.

Механохемијата е хемиска технологија, дел од поширокиот концепт познат како хемија во цврста состојба, што датира од пред илјади години, но долго време била занемарена заради поширока примена на хемијата базирана на реакции што се одвиваат во раствори, позната и како мокра хемија. Нејзините методи дури неодамна се појавија како клучна платформа за развој на технологии за унапредување на т.н. зелената и одржлива хемија, нудејќи алтернативни решенија без користење на растворувачи (или со ниска содржина на растворувачи) во традиционалните хемиски процеси, со што дизајнот на истите е унапреден и осовремен. Претходно успешно постигнување во формирање на легури во услови на примена на механохемиски третман во металуршката индустрија, го отвори патот за нејзината примена во останати индустрии (пр. за третман на отпад и деконтаминација на почвата), со потенцијални примени производство на лекови

во биофармацевтската индустрија, како и трансформирање на биомаса, рециклирање и разградување на полимери во сектори за заштита на животната средина. Генерално, примена на механохемиската методологија учествува во т.н. концепт за декарбонизација, што е императив за хемиската индустрија. Како резултат за здружените заеднички напори на научниците кои членуваат и соработуваат во рамките на Меѓународното механохемиско здружение (ИМА), следните иницијативи последователно се промовирани: одобрувањето на COST Action CA18112 MechSustInd и последователното градење на мрежи за соработка фаворизираа финансирање на проектот EU Horizon IMPACTIVE, воспоставувањето на Работната група EuChemS (Европско друштво на хемичари) за механохемија, организацијата на проектот Round Robin за следење на фазни трансформации предизвикани од механохемиски третман, како и одобрувањето на проектот во рамките на IUPAC (Меѓународниот сојуз за чиста и применета хемија) што се однесува на етаблирање на терминологија и симболи. Сите овие иницијативи активно ја промовираат механохемијата преку справување со предизвиците во оваа област и поттикнување на соработката помеѓу академските кругови и индустријата. Овие иницијативи ја позиционираат Европа како лидер во промоција на механохемиските иновации, поттикнувајќи ја примената на хемиските процеси што одаат во прилог на одржување на животната средина, а воедно поттикнувајќи го развојот на стандардизирана терминологија и индустриски апликации поврзани со механихемијата.

Учество на авторите: Александар Цветковски: превод на македонски јазик, Уредување; Саенц де ла Торе ЈЈ: Курирање на податоци, методологија, ресурси, валидација, визуелизација, пишување – подготовка на оригинален нацрт, пишување – преглед и уредување; Фламарики Л: Ресурси, визуелизација, пишување – преглед и уредување; Гомолон-Бел Ф: Курирање на податоци,

методологија, ресурси, визуелизација, пишување – подготовка на оригинален нацрт, пишување – преглед и уредување; Колачино Е: Концептуализација, курирање на податоци, стекнување финансирање, истражување, методологија, администрација на проекти, ресурси, супервизија, валидација, визуелизација, пишување – подготовка на оригинален нацрт, пишување – преглед и уредување

Конкурентни интереси: Не се откриени конкурентни интереси.

Информации за грантот: Овој проект е финансиран од страна на Рамковната програма на Европската Унија за истражување и иновации, како дел од COST Action CA18112, Механохемија за одржлива индустрија, поддржан од COST Association (Европска соработка во науката и технологијата). Овој е финансиран и од програмата за истражување и иновации Horizon Europe на Европската Унија според договорот за доделување на финансии бр. 101057286 (Иновативни механохемиски процеси за синтеза на зелени АКТИВНИ фармацевтски состојки [IMPACTIVE]). Финансиерите немаа никаква улога во дизајнот на студијата, собирањето и анализата на податоци, одлуката за објавување или подготовката на ракописот.

Финансиерите немаа никаква улога во дизајнот на студијата, собирањето и анализата на податоци, одлуката за објавување или подготовката на ракописот.

Авторски права: © 2025 Sáenz de la Torre JJ et al. Ова е статија со отворен пристап дистрибуирана според условите на лиценцата „Creative Commons Attribution License“, која дозволува неограничена употреба, дистрибуција и репродукција во кој било медиум, под услов оригиналното дело да е правилно цитирано.

Механохемијата е научна доктрина за влијание на механичките сили, пренесени преку удар, смолкнување, компресија или мешање на цврсти честички во состав на прашок, врз формирање на нови хемиски врски и истовремено раскинување на постоечките, предизвикано од „директна апсорбција на механичката енергија“ од страна на прашоците што се подложни на механичко процесирање.¹ Користење на механичките сили за поттикнување на хемиска трансформација е опишана во фрагмент од античкото дело „De lapidibus (За камења)“ на Теофраст од Ерес (4 век п.н.е.), што е најстариот фрагмент пронајден досега, а што се поврзува со почетоците на развојот на хемијата како наука. Всушност, добивањето на метална жива е опишано со уситнување со разрибување на нејзиниот минерал, цинабар, во бакарен аван со употреба на толчник од истиот материјал^{2,3}.

Иако, со текот на времето, технологиите развиени за хемиските реакции и процеси во раствори станаа стандардизирани во хемиската индустрија, во последните децении бројот на публикации поврзани со примената на механохемиско процесирање значително се зголемени, со примена на различните генерации од овие технологии неколку области (Слика 1)⁴. Дефинирани со Нивоата на технолошка подготвеност (TRL)⁵, највисокото TRL ниво (TRL 9) е наменето за апликации на механохемијата како конкурентна технологија во областа на енергијата и процесирање на тврдите материјали (на пр., металургија и управување со отпад, само да наведеме некои).

Во контекст каде на глобално ниво е зголемена побарувањата за постигнување на оптимални услови и нивното одржување за спроведување на хемиските реакции и со тоа и почисти процеси, механохемијата беше идентификувана во 2019 година од страна на IUPAC меѓу „новите технологии што ќе ја направат нашата планета поодржлива“⁶, а во 2021 година како моќна алатка за постигнување на Целите за одржлив развој на Обединетите нации (ЦОР на ООН)⁷

и целите на Европскиот договор за одржување на еколошки одржлив и зелен амбиент⁸. Усогласена и со 12те принципи на зелена хемија и зелено инженерство, категоризирани врз основа на нивната релевантност за примена на механохемиските процеси во поголеми индустриски капацитети⁹, механохемијата претставува револуционерен пристап^{10–12} што може да ја поттикне зелената транзиција и одржливост, со потенцијал за декарбонизација и намалување на влијанијата од хемиската индустрија врз пошироката животната средина^{10,12}.

Низ цела Европа, постојат многу иницијативи кои, почнувајќи од Програмата на ЕУ COST Action CA18112 „Механохемија за одржлива индустрија“ (MechSustInd), придонесоа за истакнување на потенцијалот на механохемијата, секоја од нив опфаќајќи различни аспекти во оваа областа: некои од нив, како што е Проектот Хоризонт Европа IMPACTIV, ја поттикнуваат имплементацијата на оваа технологија во специфични услови за нејзината примена во индустриските сектори, како што се фармацевтската индустрија¹³, работната група на IUPAC за терминологија и симболи за механохемија и Професионалната мрежа (ПМ) на EuChemS за механохемија се трансверзални и за приватниот и за јавниот сектор, додека проектот Round Robin се занимава со специфични прашања за фундаменталните истражувања. Овие пристапи создаваат услови за вкрстено зголемување на области за истражување на хеханохемијата, а исто така имаат за цел да создаде општо признати стандарди, темелени на научни доктрини, и упатства за примена на оваа технологија во дадени области. Свкупно, ова група на иницијативи, сите во кои се вклучени членови на ИМА и, со тоа и претставниците од академската заедница, ја ставаат Европа во единствена позиција за иновации во механохемијата, поттикнувајќи позелен и поодржлив начин на промена на хемијата, придонесувајќи за промена на менталитетот во насока „размислување за хемијата поинаков начин“¹⁴. Во следните подпоглавја, заедно со фундаменталното значење што му се дава на ИМА, различните европски

иницијативи што се занимаваат со механохемија ќе бидат опишани по хронолошки редослед.

ПРИМЕНА НА МЕХАНОХЕМИЈА ВО ИНДУСТРИСКИ СЕКТОРИ ШТО ПОСТИГНУВААТ ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ПРЕКУ СИНТЕЗИ НА НОВИ МОЛЕКУЛИ И ПРОЦЕСИРАЊЕ НА НОВИ СУПСТАНЦИИ

Слика 1. Примена на механохемиско процесирање – *Figure credit*: Evelina Colacino (Université de Montpellier, ICGM, France)

Меѓународно здружение за механохемија (ИМА)

Меѓународно здружение за механохемија (ИМА) е првиот меѓународен кластер што ги обединува сите експерти што ги истражуваат и применуваат технологиите базирани на механохемијата. Здружението е основано во 1988 година во Татранска Ломница (денешна Словачка), со претставници од Јапонија и поранешниот СССР и Чехословачка. Тековно ова здружението брои 120 членови распоредени низ 31 земја на 4 континенти. Со текот на годините, научниците од географски различни средини, здружени со своите експертизи во рамките на ИМА, пионерски пристапија во согледување на феномените што го следат механохемиското процесирање на тврдите материјали и формирањето на легури, како и унапредување на согледаните постигнувања. Овој вид на појдовна иницијатива прерасна во бројни преземени соработки и иницијативи што го

трасираа патот кон унапредување на овој сектор преку примената на примена на механохемиските методи во останати научни дисциплини на хемијата, како и во хемиското процесно инженерство.

Друг силен столб на кој се потпира IMA е нејзиниот фокус на млади научници, со цел за да ги образува и обучува за методологиите темелени на механохемија, како и нејзината водечка иницијатива INCOME, Меѓународната конференција за механохемија и механичко формирање на легури што се одржува на секои три години. Првото издание на INCOME се одржа во Кошице (Словачка) во 1993 година. Оттогаш, имало 10 одржани конференции, чиј број и влијание се зголемувале со текот на годините. 11-тата INCOME конференција ќе се одржи во Берлин-Адлерсхоф (Германија) во 2025 година со учество на истражувачи во доменот на механохемија од целиот свет. Повеќе информации за IMA се достапни преку врската imatechanochemical.com

MechSustInd: COST акција фокусирана на механохемија

Неколките аспекти поврзани со механохемијата неодамна се споија во Европската програма COST Акција CA18112 „Механохемија за одржлива индустрија“ (MechSustInd), активна во период помеѓу 2019 и 2023 година¹⁵⁻¹⁸. Дури и по нејзиното затворање, основните успеси, иновативните пристапи и концептите што произлегоа од COST Акција CA18112 продолжуваат да се шират и да напредуваат и по нејзиното времетраење, инспирирајќи слични иницијативи низ целиот свет. Промовирање на Соработката помеѓу европските држави преку наука и технологија, Акцијата беше посветена на воспоставување производни процеси погодни за трансфер од мали лабораториски до големи индустриски капацитети, хармонизирање на терминологија и производните протоколи, како и

нивното стандардизирање (за да се задоволат индустриските барања) во процесот на оптимизација, како дел од концептот за трансфер на технологија преку олеснување на начините за споделувањето на знаењето, обука на ангажираните истражувачите и новите научници со потребните вештини за вклучување на одржливи практики за развој и примена на механохемиски постапки во секојдневните истражувачки активности и унапредување на соработката помеѓу индустриските партнери и академските истражувачи, подигање на свеста за предностите од интеграцијата на механохемиски постапки во состав на хемиските процеси и во фаза на истражување и развој, како и редовните производни процеси со што истите се оптимизираат и валидираат како надоградени.

Преку неколкуте преземени иницијативи за формирање на мрежа за соработка помеѓу истражувачите во текот на времетраењето на оваа COST акција, се постигнаа претходно поставените цели за хармонизирање на фундаменталните и применетите истражувања со технолошките иновации и индустриските потреби од примена на механохемијата, а со ова постигнувајќи ги и крајните поставени цели поврзани со развојот на зелената економија за одржливо производство, исто така, како и на фини хемикалии и релевантни лековити супстанции за потребите на фармацевтската индустрија ¹⁹.

MechSustsInd беше во можност да воспостави формирање на мултидисциплинарна мрежа за соработка (која со претставници од државите надвор од границите на Европа) помеѓу научниците, инженерите, претприемачите и инвеститорите со експертиза што опфаќа различни области од примена на механохемијата, функционираше во рамките на три различни работни групи ²⁰, механохемиски синтеси и на лабораториски капацитети (работната груп1) и нивниот пропорционален трансфер на поголеми индустриски капацитети (работна група 3), преку проценка на механохемиската технологијата, обезбедувајќи постапки за истражувања на истата, интегрирајќи ги

постигнувањата од овие две работни групи во работната група 3, со квантитативна проценка на предностите од примена на технологии со интегрирани механохемиски постапки во однос на конвенционалните технологии развиени во раствори. Со примена на мерни системи прифатливи од страна на концептот „зелена хемија“, како и преку споредбени слепи студии за проценка на животниот циклус и техно-економските анализи за изводливост применети во поставената „студија на случај“ за примена на механохемиска постапка за синтеза на лек од листата на есенцијални лекови понудени од Светската здравствена организација (СЗО) ²¹, акцијата COST имаше специфична намера за промоција на механохемијата поблиску за нејзината апликација во индустријата.

Иницијативата обединета во рамките на COST акцијата броеше 150 членови, научници активни и во јавниот и во приватниот сектор и кои работат во 46 земји учеснички (38 во Европа), исто така и надвор од географските граници на Европа, вклучувајќи меѓу нејзините членови, научници со седиште во Канада, Кина, Јапонија, Мексико, Русија, Сингапур, Јужна Африка, Јужна Кореја и САД (Слика 2).

Покрај нарушениот ритам во соработка, предизвикани од светската пандемија, MechSustInd постигна на високо ниво да ја поттикне интеграцијата на концептот механохемијата во образовните активности и академските наставни програми, одговарајќи на потребите на ЕУ за „нови вештини“ за „нови професии“, применливи во областа на зелената хемија, за потребите на младите генерации научници.

Резултатот од овој пионерски преземен подвиг, реализиран преку организација на пет меѓународни школи за обука низ цела Европа, со говорници од академската заедница и индустријата, со интеграција на нивните експертизи, комплементарни во контекст на различни засегнати страни, беа опфатени во рамките на следните клучни теми: i) механохемиска органска синтеза и кинетика

(во Италија), ii) трансфер на технологии со механохемиски реакции од лабораториски во пропорционално поголеми индустриски капацитети (во Германија), iii) Анализа на механохемиски реакции преку примероци земени за лабораториска анализа од реакциониот систем (*ex-situ*) и анализа во реално време во самиот реактор преку вградена аналитичка опрема во реакторот за синтеза (*in-situ*) (во Хрватска и емитувани преку интернет од Малта) и iv) структурна карактеризација на супрамолекуларни и ковалентни соединенија во цврста состојба (емитувани преку интернет од Португалија).

Пионерски преземената стратегија за имплементација на механохемијата во наставата имаше извонреден дострел на меѓународно ниво и надвор од европските географски граници. Всушност, MechSustInd успеа да ја поврзе механохемијата со образованите содржини за изучување на зелената хемија: i) преку создавање стратешко партнерство со меѓународно признати здруженија (на пр., Beyond Benign, САД)²² кои го поттикнуваат образованието за зелена хемија и одржливост, ii) преку промоција на првата образовна статија за механохемија ²³ и iii) објави две едукативни книги на истата тема ^{24,25}.

Пандемијата отвори нова можност: од 2020 година и во текот на целиот период на карантин, 31 вебинар со 53 говорници од Европа и од целиот свет, ја анимираа двонеделната серија видео-конференција „Здружени за време на COVID“. Овој уникатен пристап овозможи вкрстено облагородување на експертизата, ги одржа силните воспоставените релации за соработка помеѓу членовите и ги унапреди претходно поставените цели од страна на COST акцијата. Можностите за воспоставување на стратешката соработка/партнерства со работните органи што носат одлуки во рамките националните здруженија или друштва на хемичари, на ниво на поедина држава од Европа, како и со европското друштво на хемичари. Имено, беа изградени силни врски во соработка со: i) други COST акции (на пр., CA18224 Greening и CA19122 EUGAIN), ii) Меѓународното

здружение за механохемија (ИМА) за да се поттикне интеракцијата меѓу научниците кои се пионери во областа на механохемијата и „новодојденците“ кои ја имплементираат механохемијата во области кои сè уште не се истражени, и iii) клучните засегнати страни и агенции за стандардизација, и iv) Професионалната мрежа што ги обединува младите хемичари EuChemS' (EMMX) ²⁶.

Впечатливо е што, заедно со EMMX, MechSustInd го имплементираше првото издание на меѓународна награда за млад научник во подем кој е активен во областа на механохемијата, признавајќи ја извонредноста преку натпревари. Революционерно преземените концепти за реализација на COST Action CA18112, постигнатото влијание во науката (исто така потврдено со повеќе од 100 генерирани оригинални истражувачки резултати, соопштенија за медиумите, уреднички статии, специјални изданија итн.) и успешно реализираните активности во текот на спроведување на оваа COST акција се уште тековно опстојуваат и по формалното завршување истата, згора поттикнувајќи ја и одржувајќи ја воспоставената мрежа на соработка и во рамките на Европа и надвор од нејзините граници. понатамошниот развој на полето на механохемијата. На овој начин само сумиран краток преглед е истакнат за развој и промоција на механохемијата преку активностите на акцијата COST, CA18112.

Во неодамнешна студија за проценка на влијанието на COST Actions ²⁷, CA18112 беше истакната како „проучен случај“ за генерирање на иновации, врз основа на критериуми што ја оценуваат нејзината структура и спроведување, како и опсегот на креативни резултати што ги преземаше, вклучувајќи ги бизнис моделите, новите производи (како што се патенти) и образовните стратегии за унапредување на наставата, а воедно успеваше и во унапредување на комуникацијата со креаторите на политики, клучните засегнати страни и јавноста за разбирање на индиректниот значај за научниот развој и примена на механохемија во индустрија која пак директно влијае на еколошки одржливите

општества. Постигнување на овие крајни цели е посебен успех зошто реализацијата на истите непречено се спроведуваше со взаемна соработка во периодот на пандемијата Ковид-19.

Повеќе информации можете да најдете на mechsustind.eu

Слика 2. Распределба на членовите на акцијата CA18112 изнад границите на Европа – *Figure credit* : Evelina Colacino (Université de Montpellier, ICGM, France)

ИМПАКТИВ: проект на Хоризонт Европа посветен на механохемијата во фармацевтската индустрија

Проектот ИМПАКТИВ (Иновативни механохемиски процеси за синтеза на зелени АКТИВНИ фармацевтски сировини), финансиран во рамките на Хоризонт Европа, се фокусира на примена на механохемиски методи и процеси во производството на лековити супстанции¹³. Целта е да се обезбеди дека концептот за примена на технологии базирани на механохемиски постапки во производство

на 6 лековити супстанции што припаѓаат на 4 различни групи според нивната хемиска природа (молекулска структура), е изводлив за пропорционален пренос (трансфер на технологија) од лабораториски на пилот те. полуиндустриски капацитети за производство на мали серии во шаржен реактор и/ или во континуиран реактор (Слика 3). Овој четиригодишен проект започна во октомври 2022 година и ги обединува 17 партнери кои работат во 11 европски земји. Истиот вклучува университети и истражувачки центри, мали и средни претпријатија и два главни учесници од фармацевтската индустрија (пр., Новартис и Мерк). Членовите на овој конзорциум се стручњаци со стекнати вештини во разновидни сектори, опфаќајќи ги истражувањето, развојот, производниот и нивните придружни сервиси за логистика.

Ограничената примена на механохемијата во производство на лековити супстанции не е секогаш од техничка природа. Неинформираност за механохемијата помеѓу раководителите на секторите за истражување и развој во сектори поврзани со примена на хемиската наука и хемиското инженерство²⁸ ја намалува можноста за усвојување на оваа технолошка платформа за комерцијални цели. Ограничувањата и придобивките од примена на механохемијата во индустриски цели, од аспект на оправданоста за одржливо финансирање во овој тип на технологија, претходно се истакнати⁹. Сепак, трите основни придобивки од примена на механохемија заслужуваат да бидат истакнати:

1. Во конвенционалните хемиски процес, уделот на растворувачите изнесува до 90% од вкупната количина на реакциската смеса²⁹, а поголемиот дел од истите што се користат како медиум во кој се одвиваат хемиските реакции, како дело од линијата на производствените процеси, се далеку од еколошки поволни за животната средина^{30,31}. Затоа, целосното отстранување на растворувачите или нивното користење во минимална количина (како кај процесите на мелење потпомогнато со квасење на прашоци со ограничена количина на течност – Liquid-

assisted grinding)³² води до синтези на пордукти на механохемиска реакција во состав на производни процеси кои можат да се оправдаат со атрибутот поволни „зелени хемиски технологии“³³ и оправдани преку мерливи параметри за потврда за одржување на еколошката рамнотежа под влијание на индустријата што ги применува овие технологии³⁴. Овие предностите се пресвртница за носење одлука за оправданост за примена на оваа технологија во производството на лековити супстанции, се пресвртници. Екотоксиколошкото влијание и емисијата на CO₂, што можат да се намалат до 85% со примена на механохемиската технологија, се индикатори кои треба да се земат во предвид при „анализа на случај“ и оправданост примена за истата^{19,35}.

2. Дополнителните трошоци за термичките процеси поврзани со загревање и ладење на реакциските смеси не се занемарливи во индустриските производни линии, истите можат да се намалат³⁶ со супституција на овие процеси со механохемиски операции што се спроведуваат на пониска, амбиентална температура кога е случај производство на лековити супстанции, за коешто трошоците се намалуваат и до 12 %²¹.

3. Медиумите³⁷ и Европската комисија³⁸ во своите извештаи се осврнуваат на прекини и недостатоци во одржување на синџирите за снабдување. Строгите регулативи усвоени за постигнување на целите на Зелениот договор на ниво на Европската Унија (ЕУ) ги поттикнуваат производителите на лековити супстанции забрзано да ги преселат своите производни капацитети на други локации, што пак предизвикува фармацевтската индустрија во состав на ЕУ да биде зависна од странските синџири за набавка. Технологиите темелени на механохемиски доктрини, нудејќи поодржливи и безбедни производни процеси во состав на кои истите се интегрирани, можат да помогнат во враќање на производните активности назад во ЕУ (Слика 3), во согласност со највисоките еколошки стандарди што се спроведуваат во Европа, но не и без признавање на оваа

одржлива технологија ⁶ од страна на здравствените власти, регулаторите органи и останати учесници во креирање на политики и законодавство.

Повеќе информации за IMPACTIVE можете да најдете на <https://mechanochemistry.eu/>

Слика 3. Преглед и цели на проектот ИМПАКТИВ (Иновативни механохемиски процеси за синтеза на зелени АКТИВНИ фармацевтски сировини) – *Figure credit*: Agata Communication Agency (Santander, Spain)

Проект Round Robin за механохемија

Официјално започнат во 2024 година, проектот Round Robin вклучува 36 учесници од 25 истражувачки институции. Повеќето од вклучените лаборатории се европските држави, а неколку главни истражувачи учествуваа и во COST Action CA18112. Овој проект ги претставува заеднички истражувачки напори на истражувачите насочени кон проучување на репродуктивноста на механохемиските реакции и нивната стандардизација преку идентификување на механохемиските варијабли и услови што овозможуваат контрола на реакцијата

во текот на производниот процес. Целта е да се покаже дека механохемијата е репродуктивна технологија доколку се земат предвид рамнотежните состојби низ кои поминува реакциската смеса во текот на процесирање опрема со соодветна техничка изведба и влијание на експертите во мониторинг на производниот процес. Проектот се фокусира на истражување на примена на механохемија во три хемиски реакции во кои продукти на реакциите се оформени со нови ковалентни врски, формирање на кокристали (мултикомпонентен систем како продукт на синтеза во кој појдовните реактанти се поврзани со нековалентни меѓумолекулски ионтеракции), во потикната фазна трансформација од една во друг полиморфна форма на една иста супстанција, оптимизирани преку изведба на истите од страна на независни истражувачки групи на различни локации што оперираат, со што се постигнува критериумот за тестирање и верификација на претходно зададените хипотези преку поставените производни и формулациски параметри, со што крајниот исход е и потврда на валидацијата на истите процеси.

IUPAC task group on terminology and symbolism for mechanochemistry.

Работна група на Меѓународната унија за чиста и применета хемија (IUPAC) за терминологија и симболика за механохемија

Во 2019 година, IUPAC ги идентификуваше механохемиските постапки за континуирано процесирање како дел од десетте нови и препознаени технологии што ветуваат дека ќе ја направат планетата поодржлива ⁶.

Иако механохемијата има длабоки историски корени ^{2,3}, сепак ѝ недостасува детална и стандардизирана терминологија: трибохемија, механичко формирање на легури (легирање), механохемија... Сите овие термини се однесуваат на

примената на механохемиска сила што индуцира хемиски реакции. Терминот избран за овој прегледен труд, механохемија е слабо дефиниран во *семантичкиот речник за хемиска терминологија издаден од IUPAC*¹. Механохемиската реакција во овој речник е опишана како „реакција индуцирана со директна апсорпција на механичка енергија“.

Кога се спојуваат со широкиот спектар на материјали, опрема, методи и практики вклучени во механохемиските процеси, потребни се хармонизирани дефиниции, кои го пополнуваат недостатокот во однос на стандардизацијата и прецизност на терминологијата и симболиката за опишување на концептот механохемија. Иницијатива што директно произлегува од активностите на COST Action CA18112, која придонесува за пополнување овој недостаток во дефинирање на терминот механохемија, а со тоа и придвижување кон препознавање и промоција на оваа технологија, се случи во 2024 година, кога IUPAC го иницираше формирањето на работната група за „Терминологија и симболика за механохемија“³⁹. Проектот има за цел да воспостави униформност во терминологијата и класификацијата што се користат во за опишување на механохемијата, предлагајќи стандардизирана симболика и терминологија за олеснување на комуникацијата помеѓу учесниците што соработуваат во рамките на механохемиската заедница и поттикнувајќи го усвојувањето на механохемијата, не само помеѓу истражувачите од академската заедница, туку и помеѓу експертите вклучени во секторите за истражување, развој и производство во рамките на индустриските сектори. Поставената цел за среден рок од овој проект се однесува на потреба да се обезбедат објективни насоки за изнаоѓање на консензус членовите од меѓународната заедница кои со своите активности како промотори и основачи ќе придонесуваат за зголемена промоција на механохемијата за препознавање на истата како кредибилна доктрина за истражување и примена на

технологиите базирани на неа помеѓу различни засегнати страни како потенцијални инвеститори или комерцијални партнери.

Повеќе информации за проектот IUPAC за терминологија и симболика за механохемија можете да најдете на iupac.org/project/2023-034-2-100.

EuChemS working party on mechanochemistry

Работна група на Европското хемиско друштво (EuChemS) за механохемија

Формирање на „Работната група за механохемија“ од страна на Европското хемиско друштво (EuChemS), во Ларнака (Кипар) на 12 октомври 2023 година претставува пресвртница за промоција на механохемијата, како единствена иницијатива и во Европа и на глобално ниво. Ова професионално поврзување во меѓусебната соработка на поранешните членови на акцијата COST 18112 „Механохемија за одржлива индустрија“ придонесува за понатамошна имплементација на оваа иницијатива. Официјално започната во 2024 година, работната група веќе брои 32 члена делегирани од 22 национални хемиски друштва низ Европа, избалансирани според географската одредница. Нејзините членови поседуваат разновидна експертиза во различни области на примена на механохемијата. Бројот на членови продолжува да расте, што го одразува зголемениот интерес за овој иновативен пристап кон „размислување за хемијата од поинакви пристапи“¹⁴. Главната цел на новосоздадената работна група за механохемија во рамките на EuChemS е да служи како екосистем за наука и иновации, преку кој ќе се подобрува препознатливоста и интеграцијата на механохемијата во рамките на европската научна заедница и пошироко од неа. Работната група за механохемија своите зацртани крајни цели (Слика 4) ги

реализира преку: i) етаблирање како примарна платформа за дискусија и размена на знаење, унапредувајќи го разбирањето и значењето на механохемијата и нејзините принципи. Ова ќе овозможи намалување на негативните влијанија од конвенционалните технологии во хемиската индустрија и енергетскиот сектор преку замена на истите со технологии темелени на механохемија., со што је се придонесе и кон транзиција кон поодржливи технологии, придонесувајќи за постигнување на 17-те цели за одржлив развој на Обединетите нации; ii) залагање за широко усвојување на механохемијата во делокругот на фундаменталната и применетата хемија, како и сродните интердисциплинарни области, преку нејзино интегрирање во академските и истражувачките институции, индустријата, професионалните практики и наставните програми во образованието; iii) охрабрување и помагање на националните хемиски здруженија во застапувањето на значењето, улогата и напредокот на механохемијата во државите кои истите ги претставуваат; iv) зајакнување на улогата и кредибилитетот на механохемијата во делокругот на делување на хемијата како фундаментална наука, преку вклучување на пошироката јавност и креаторите на политиките, делувајќи преку социјалните медиуми, билтени и организирање конференции и работилници достапни и промовирани и во општеството и помеѓу клучните засегнати страни како инвеститори или покровители за афирмација на механохемијата; v) поттикнување на соработка и вмрежување меѓу националните групи и одделенија на здруженијата-членки на EuChemS вклучени во афирмација на хемијата и хемиското инженерство, како и пошироко применетите хемиски дисциплини, како и со релевантните европски и меѓународни организации; и vi) признавање на извонредноста во постигнувања во истражувањата и развојот на механохемија преку организирани натпревари и награди за постигнатите резултати.

Ова е неисцрпна листа и повеќе информации редовно ќе се ажурираат преку нејзината официјална веб-страница ⁴⁰.

Слика 4. Работна група за МХ при Европското друштво за хемија, цели и задачи

Legend: МХ: механохемија. ПП: Професионално поврзување во заедничка соработка- *Figure*

credit: Zara Cherkezova-Zheleva (Institute of Catalysis, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia).

Заклучоци

Како заклучок, овие шест преземени акции за постигнување на крајната цел се избрани помеѓу безбројните иницијативи поврзани со механохемијата низ целиот свет, создавајќи плодносна и фаворизирачка култура за оваа област во рамките на преземените активности, како што се: конференции, предавања, серија видео-семинари, меѓународни конкурси за финансирање и препознавање на конкретни апликации во индустриските сектори. Подемот на механохемијата е отпочнат, а со тоа истата има и потенцијал да стане клучен инструмент за

декарбонизацијата на хемиските процеси преку супституција на истите со обезбедување процеси, како што се механохемиските постапки, што овозможуваат избегнување или намалување на употребата на штетни растворувачи и пошироко негативно нивно влијание. Оваа цел ќе биде можна благодарение на здружена соработка на илјадниците научници и засегнати страни како инвеститори во оваа технологија, кои го трасираат прогресот на механохемијата.

Изземање од одговорност

Ставовите изразени во оваа статија се ставови на авторот/авторите. Објавувањето во отворениот пристап кон европската истражувачка платформа (Open Research Europe) не подразбира поддршка од Европската комисија. Авторите се дел од проектот EU Horizon IMPACTIVE, една од предвидените активности за постигнување на крајната цел за промоција на механохемијата, а што се истакнати во оваа статија.

Изјава за достапност на податоци

Нема податоци поврзани со овој напис.

Укажување на внимание за поддршка за соработка

Авторите му се заблагодаруваат на претседателот на Меѓународното механохемиско здружение (ИМА), проф. Владимир Шепелак (Институт за технологија во Карлсруе, Германија) за неговото време и достапност во обезбедувањето корисни информации за оваа статија.

ЛИТЕРАТУРА

- 1) Gold V, McNaught A: The IUPAC compendium of chemical terminology. The Gold Book (ed.). International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), 2025; (accessed, 02 March 2025). [Reference Source](#)
- 2) Takacs L: Quicksilver from cinnabar: the first documented mechanochemical reaction? *JOM*. 2000; 52: 12–13. [Publisher Full Text](#)
- 3) Takacs L: The historical development of mechanochemistry. *Chem Soc Rev*. 2013; 42(18): 7649–7659. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
- 4) Sharma P, Vetter C, Ponnusamy E, *et al.*: Assessing the greenness of mechanochemical processes with the DOZN 2.0 tool. *ACS Sustainable Chem Eng*. 2022; 10(16): 5110–5116. [Publisher Full Text](#)
- 5) For current TRL definitions in the European Union, please visit: Horizon Europe Work Programme 2023–2025 Annexes. (accessed, 02 March 2025). [Reference Source](#)
- 6) Gomollón-Bel F: Ten chemical innovations that will change our world: IUPAC identifies emerging technologies in Chemistry with potential to make our planet more sustainable. *Chem Int*. 2019; 41(2): 12–17. [Publisher Full Text](#)
- 7) For the seminal article indicating the link between mechanochemistry and the UN SDGs, please see reference 9.
- 8) For the first mention in the literature indicating the link between mechanochemistry and the European Green Deal objectives, please see: Virieux D, Delogu F, Porcheddu A, *et al.*: Mechanochemical rearrangements. *J Org Chem*. 2021; 86(20): 13885–13894. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
- 9) Colacino E, Isoni V, Crawford D, *et al.*: Upscaling mechanochemistry: challenges and perspectives. *Trends Chem*. 2021; 3: 335–339.

- 10) Gomollón-Bel F: Mechanochemists want to shake up industrial chemistry. *ACS Cent Sci.* 2022; 8(11): 1474–1476. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#) | [Free Full Text](#)
- 11) Gomollón-Bel F: *Chem Eng News.* 2022; 100: 21–22.
- 12) Gomollón-Bel F, García-Martínez J: Emerging chemistry technologies for a better world. *Nat Chem.* 2022; 14(2): 113–114. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
- 13) European Commission: Innovative mechanochemical processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical ingredients. IMPACTIVE Project – Fact Sheet – HORIZON. CORDIS, European Commission, (October 1, 2022). [Reference Source](#)
- 14) Lanzillotto M, Konnert L, Lamaty F, *et al.*: Mechanochemical 1,1'-carbonyldiimidazole mediated preparation of carbamates. *ACS Sustainable Chem Eng.* 2015; 3(11): 2882–2889. [Publisher Full Text](#)
- 15) COST Programme: Action CA18112. (accessed 02 March 2025). [Reference Source](#)
- 16) For more information on COST Action CA18112 Mechanochemistry for Sustainable Industry. (MechSustInd). (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
- 17) Baláž M, Vella-Zarb L, Hernández J, *et al.*: Mechanochemistry: a disruptive innovation for the industry of the future. *Chem Today.* 2019; 37(6): 32–34. [Reference Source](#)
- 18) Hernández J, Halasz I, Crawford DE, *et al.*: European research in focus: Mechanochemistry for Sustainable Industry (COST Action *MechSustInd*). *Eur J Org Chem.* 2020; (1): 8–9. [Publisher Full Text](#)
- 19) Lim X: Interlocking screws crank out pharmaceuticals. *Chem Eng News.* 2020; 98(38). (30 September, 2020). [Reference Source](#)
- 20) COST Programme: Memorandum of Understanding (MoU) for the implementation of the COST Action “Mechanochemistry for Sustainable Industry” (MechSustInd) CA18112. [Reference Source](#)

- 21) Galant O, Cerfeda G, McCalmont AS, *et al.*: Mechanochemistry can reduce life cycle environmental impacts of manufacturing active pharmaceutical ingredients. *ACS Sustainable Chem Eng.* 2022; 10(4): 1430–1439. [Publisher Full Text](#)
- 22) For more information: Beyond Benign. About partnerships—beyond benign. (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
- 23) Colacino E, Dayaker G, Morère A, *et al.*: Introducing students to mechanochemistry via an environmentally-friendly organic synthesis using a solvent-free mechanochemical preparation of Anti-diabetic Drug, Tolbutamide. *J Chem Educ.* 2019; 96(4): 766–771. [Publisher Full Text](#)
- 24) Introduction to practical mechanochemistry: from soft to hard materials. Colacino, E., Ennas, G., Halasz, I., Porcheddu, A., Scano, A. Eds.; De Gruyter, 2021. [Publisher Full Text](#)
- 25) Mechanochemistry and emerging technologies for sustainable chemical manufacturing. Eds. Colacino, E., Garcia, F.; CRC press, Taylor & Francis Group. ISBN 9780367775018, 2023. [Reference Source](#)
- 26) EuChemS: European young chemists' network. (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
- 27) Biela J, Stalla M, Rabe L, *et al.*: Impact assessment study on innovation in COST actions. November, 2024; accessed 02 March, 2025. [Reference Source](#)
- 28) De Merlier J: Is mechanochemistry set to disrupt chemical manufacturing? The Venturi Tribe, 23 February, 2023; (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
- 29) Sansom C: Solvents and sustainability. *Chemistry World.* 2018. [Reference Source](#)
- 30) Clarke CJ, Tu WC, Levers O, *et al.*: Green and sustainable solvents in chemical processes. *Chem Rev.* 2018; 118(2): 747–800. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)

- 31) Krenz J, Simcox N, Stoddard J, *et al.*: Transitioning to safer chemicals in academic research laboratories: lessons learned at the University of Washington. *ACS Sustainable Chem Eng.* 2016; 4(7): 4021–4028. [Publisher Full Text](#)
- 32) Friščić T, Childs SL, Rizvi SAA, *et al.*: The role of solvent in mechanochemical and sonochemical cocrystal formation: a solubility-based approach for predicting cocrystallisation outcome. *Cryst Eng Comm.* 2009; 11: 418–426. [Publisher Full Text](#)
- 33) Ball milling towards green synthesis: applications, projects, challenges. Ranu, B.; Stolle, A. Eds.; Royal Society of Chemistry, 2014. [Publisher Full Text](#)
- 34) Fantozzi N, Volle JN, Porcheddu A, *et al.*: Green metrics in mechanochemistry. *Chem Soc Rev.* 2023; 52(19): 6680–6714. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
- 35) Crawford DE, Porcheddu A, McCalmont AS, *et al.*: Solvent-Free, Continuous synthesis of Hydrazone-based active pharmaceutical ingredients by twin-screw extrusion. *ACS Sustainable Chem Eng.* 2020; 8(32): 12230–12238. [Publisher Full Text](#)
- 36) Clark JH, Hunt A, Topi C, *et al.*: Sustainable solvents: perspectives from research, business and international policy. The Royal Society of Chemistry, 2017. [Publisher Full Text](#)
- 37) Mullin R: COVID-19 is reshaping the pharmaceutical supply chain. *Chem Eng News.* 2020; 98(16). (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
- 38) European Commission: First in-depth review of strategic areas of Europe's interests. May, 2021; accessed, 02 March, 2025. [Reference Source](#)
- 39) Terminology and symbolism for mechanochemistry. *Chem Int.* 2024; 46(2): 34–34. [Publisher Full Text](#)
- 40) <https://www.euchems.eu/divisions/working-party-on-mechanochemistry/>.